

Efectividad del ácido sulfúrico para la lixiviación extractiva de Níquel de escoria siderúrgica

Mariangélica Morales, Moises Leal, Xiomara Mendez y Arelis Arrieta

Escuela de Química, Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta.
Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.

Correo electrónico: moiseslealduarte@gmail.com, xiomep@hotmail.com, ingarelisarrieta@gmail.com

Recibido: 04-11-2019

Aceptado: 12-01-2020

Resumen

El objetivo de esta investigación consistió en analizar la efectividad del ácido sulfúrico para la lixiviación extractiva del Níquel en muestras de escoria siderúrgica del estado Aragua. En relación a lo anterior, esta investigación se consolidó mediante varios procesos de lixiviación llevados a cabo a 0.200, 0.250 y 0.300 kg/L y a temperaturas de 29 y 85°C, obteniendo así una correlación gráfica entre estas variables y el efecto que tienen sobre el rendimiento del Níquel. Siendo que, de las dos variables independientes la temperatura resultó ser la que presentó una mayor significancia en la variación del mismo. Lo anterior pudo ser comprobado mediante un análisis ANOVA, del cual se obtuvo que la temperatura es estadísticamente significativa dado que su valor p es de 0,0271. Conjuntamente se obtuvo un rendimiento de 115.56 mg /kg y un porcentaje de extracción 48,92%, obtenido a 0,300 kg/L y 85°C.

Palabras claves: Lixiviación, escoria siderúrgica, Níquel, rendimiento.

Effectiveness of the sulfuric acid for extractive leaching of nickel from siderurgical slag

Abstract

The Objective of this research was to analyze the effectiveness of sulphuric acid for the extractive leaching of nickel in samples of steel slag from the state of Aragua. In relation to the above, this research was consolidated by several leaching processes carried out at 0.200, 0.250 and 0.300 kg/L and at temperatures of 29 and 85 °C, obtaining a graphical correlation between these variables and the effect they have on nickel performance. Whereas, of the two independent variables, temperature turned out to be the one that presented the greatest significance in its variation. The above could be verified by an ANOVA analysis, from which it was obtained that the temperature is statistically significant since its p-value is 0.0271. Together they were.

Keywords: Leaching, siderurgical slag, Nickel, performance.

Introducción

Actualmente la acumulación de desechos sólidos industriales se ha traducido en un importante problema ambiental, debido a que estos metales en el ambiente se degradan de su estado metálico al oxidarse. Estos metales oxidados representan en el ambiente toxinas que envenenan a los animales y plantas de los diferentes ecosistemas con los que entran en contacto. De hecho, para el año 1993 ya existían una gran cantidad de contaminantes según la Environmental Protection Agency (EPA) Davis y Masten [1], tales como Antimonio (Sb), Arsénico (As), Berilio (Be), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Níquel (Ni) entre otros. Dicho efecto también se extrapola a los seres humanos, cuyo contacto con los mismos causa peligrosas enfermedades.